

**O'ZBEKISTON TA'LIM STRATEGIYASI VA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'ZMPU Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa
doktori (PhD)*

Sharipova Iroda Rashid qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim va tarbiya
nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari, xususan boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaratilgan davlat siyosati va raqamli transformatsiya jarayonlarini tahlil qiladi. Maqolada boshlang'ich ta'limning zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanishi, o'quvchilarning sog'lom ovqatlanishi va raqamli kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan strategik yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi, raqamli ta'lim, ta'lim planshetlari, maktabgacha ta'lim, inson kapitali, raqamli transformatsiya, pedagog kadrlar, o'qishga o'rganish metodikasi

Abstract. This article analyzes the educational reforms being implemented within the framework of Uzbekistan's "Uzbekistan — 2030" strategy, particularly state policy aimed at primary school students and digital transformation processes. The article highlights strategic approaches to providing primary education with modern technologies, ensuring students' healthy nutrition and forming their digital competencies.

Keywords: primary education, "Uzbekistan — 2030" strategy, digital education, educational tablets, pre-school education, human capital, digital transformation, teaching staff, literacy acquisition methodology

Boshlang'ich ta'lim — inson shakllanishining eng muhim bosqichidir va kelajakdagi akademik muvaffaqiyatning poydevori hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini isloh qilish, xususan boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi

doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar orasida boshlang'ich sinf o'quvchilarini qo'llab-quvvatlash, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash va sog'lom rivojlanishini ta'minlash ustuvor yo'nalishlar qatoriga kiradi [1]. Bu islohotlar nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki yosh avlodning raqamli savodxonligini shakllantirish orqali kelajakdagi iqtisodiy taraqqiyot uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan. Maqolada O'zbekistonning boshlang'ich ta'lim siyosati, raqamli transformatsiya jarayonlari, pedagog kadrlar tayyorlash va o'quvchilarga qaratilgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari tahlil qilinadi.

"O'ZBEKISTON — 2030" STRATEGIYASI DOIRASIDA TA'LIM ISLOHOTLARI. O'zbekiston Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston — 2030" strategiyasining "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" dasturida ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish maqsadlari belgilangan [1]. Strategiya doirasida quyidagi asosiy yo'nalishlar aniqlangan: Maktabgacha ta'limni rivojlantirish. Davlat dasturiga ko'ra, 2024-yil 1-yanvardan boshlab davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga oqsil, vitamin va minerallar bilan boyitilgan sut, yod bilan to'yintirilgan non mahsulotlari berilishi yo'lga qo'yilgan [1, 2]. Bu chora 6 yoshli bolalarning maktabga tayyorlanishini kuchaytirishga qaratilgan. 2024-yilda quyidagi vazifalar belgilangan: maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasini 76 foizga yetkazish, 1 400 ta davlat-xususiy sheriklik asosidagi yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish, 2 000 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini kapital ta'mirdan chiqarish, 20 000 nafar yangi pedagog kadrlar tayyorlash [3].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash. Strategiyaning eng muhim jihatlaridan biri — boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan ta'minlashdir. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir va Xonqa tumanlarida eksperiment tariqasida barcha boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim planshetlari bilan ta'minlangan va bu tajriba respublikaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda [1, 2, 4]. 2024-yilda Davlat byudjetidan Xorazm viloyati boshlang'ich sinf o'quvchilarini planshetlar bilan ta'minlash uchun 63 mlrd 636 mln so'm ajratilgan [5]. Bu siyosat o'quvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIA. "Raqamli maktab" konsepsiyasi. O'zbekiston Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

2030-yilga qadar respublika bo'ylab "raqamli maktab" modelini joriy etishni maqsad qilgan [6]. Bu konsepsiya doirasida barcha maktablarda barqaror internet aloqasini ta'minlash (hozirgi kunda 10 Mbps tezlikdagi internet deyarli barcha maktablarga o'rnatilgan) [7], elektron baholash tizimlarini joriy etish, o'quvchilarni, o'qituvchilarni va ma'muriy xodimlarni birlashtirgan yagona raqamli platformalar yaratish, darslarni o'z vaqtida va yuqori sifatda o'tishni nazorat qilish tizimlarini takomillashtirish rejalashtirilgan [6].

Kompyuter savodxonligi darslarini 1-sinfdan boshlash. "O'zbekiston — 2030" strategiyasiga ko'ra, maktablarda kompyuter savodxonligi darslari 1-sinfdan boshlab joriy etilgan [4]. Bu yosh o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini erta yoshdan shakllantirishga qaratilgan. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2024-yilda ta'limning raqamli transformatsiyasi sohasida "Global Champions" (Global Chempionlar) dan biri sifatida tanlangan va UNICEF Learning Pioneer Programme'ida ishtirok etmoqda [7]. Bu xalqaro tan olish O'zbekiston ta'lim islohotlarining samaradorligini tasdiqlaydi.

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish. O'zbekiston ta'lim tizimini raqamlashtirishda xalqaro hamkorlikka katta ahamiyat berilmoqda. 2024-yilda Toshkentda o'tkazilgan "Learning Pioneers Programme" loyihasining ikkinchi bosqichida UNICEF, ADB va Finlandiya hukumati vakillari ishtirok etib, zamonaviy ta'lim yechimlarini ishlab chiqishgan [8]. Shuningdek, 100 nafar davlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining pedagoglarini xorijiy mamlakatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish rejalashtirilgan [3]. Bu o'qituvchilarning dunyo standartlariga muvofiq metodikalarni o'zlashtirishiga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaratilgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. O'quv qurollari bilan ta'minlash. Yangi o'quv yilidan 700 mingdan ortiq 1-sinf o'quvchilariga 12 nomdagi o'quv qurollari ("Prezident sovg'asi") tarqatiladi [9]. Bu chora ota-onalar uchun iqtisodiy yukni kamaytirish va barcha bolalarni teng sharoitlarda ta'lim olishini ta'minlashga qaratilgan.

Sog'lom ovqatlanish va salomatlik. 2024-yil 1-yanvardan boshlab davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga oqsil, vitamin va minerallar bilan boyitilgan sut, yod bilan to'yintirilgan non mahsulotlari berilishi yo'lga qo'yilgan [1, 2]. Bu bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun zarur moddalar bilan ta'minlanishini kafolatlaydi.

O'qishga o'rganish metodikasini takomillashtirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishga o'rganish — ularning ta'lim yo'lidagi muhim bosqichidir. O'qishni o'rganishning samarali metodikasi o'quvchilarning akademik muvaffaqiyati va umrbod ta'lim olishini qo'llab-quvvatlaydi [10]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fonetikani, butun tilni va boshqariladigan o'qishni birlashtirgan muvozanatli savodxonlik yondashuvi yuqori samaralidir [10]. O'zbekistonda yangi darsliklar shunday muvozanatli yondashuvga asoslangan.

PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH.

Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchilar roli hal qiluvchi ahamiyatga ega. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida pedagoglarni xorijiy davlatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish dasturlari amalga oshirilmoqda [3], o'qituvchilarning yangi metodikalar bo'yicha malakasini oshirish tizimi joriy etilgan, "Tayanch maktablar" tizimi orqali umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari yangi ta'lim dasturlari, dars o'tishning ilg'or metodikalari va o'quvchi bilimni baholashning zamonaviy usullariga o'rgatilmoqda [1]. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 540 000 dan ortiq maktab o'qituvchilari va 174 000 maktabgacha ta'lim tarbiyachisi faoliyat yuritmoqda [11]. Bu kadrlarni zamonaviy metodikalar bilan ta'minlash — strategik muhim vazifa hisoblanadi.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaratilgan siyosat quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: raqamli ta'lim (ta'lim planshetlari bilan ta'minlash, kompyuter savodxonligi darslarini 1-sinfdan boshlash, "raqamli maktab" konsepsiyasini joriy etish), sog'lom rivojlanish (vitaminlar bilan boyitilgan sut va yodlangan non mahsulotlari bilan ta'minlash, sog'lom ovqatlanishni ta'minlash), sifatli ta'lim (yangi darsliklar va o'quv qurollari bilan ta'minlash, o'qituvchilar malakasini oshirish, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish), teng imkoniyatlar (barcha bolalarni o'quv qurollari bilan ta'minlash, qishloq va shahar maktablari o'rtasidagi farqni kamaytirish), xalqaro integratsiya (dunyo standartlariga muvofiq ta'lim tizimini shakllantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish).

Boshlang'ich ta'lim — inson kapitali shakllanishining asosiy bosqichidir. O'zbekistonning bugungi kunda amalga oshirayotgan islohotlar kelajakda raqamli iqtisodiyot va innovatsion jamiyat uchun zarur kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Takliflar: ta'lim planshetlari bilan ta'minlashni barcha hududlarga kengaytirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha

doimiy tizim yaratish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali uyda o'qish muhitini yaxshilash, boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom ovqatlanishini nazorat qilish tizimini takomillashtirish.

Xulosa qilib shuni ayta olamanki O'zbekiston ta'lim tizimi, xususan boshlang'ich ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim omilidir. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar — bu nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki yangi avlodni mustaqil fikrlaydigan, raqamli savodxon, ijodiy qobiliyatga ega fuqarolar sifatida tarbiyalashga qaratilgan katta qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son qarori. <https://lex.uz>
2. Yuz.uz. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim planshetlari bilan ta'minlanadi. 2023-yil 12-sentabr. <https://yuz.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son farmoni. <https://lex.uz>
4. Gazeta.uz. Maktablarda 1-sinfdan kompyuter savodxonligi darslari joriy etiladi. 2023-yil 12-sentabr. <https://www.gazeta.uz>
5. Xalq ta'limi info. Shved maktablari planshetlardan kitoblarga qayta boshlagan. 2024-yil. <https://xttinfo.uz>
6. The Times of Central Asia. Uzbekistan Bets on Digital Schools. 2026-yil 10-mart. <https://www.timesca.com>
7. UNICEF. Educational Technology Use in Uzbek Schools: Current Trends and Future Directions. 2025-yil. <https://www.unicef.org>
8. UNICEF. Learning Pioneers Programme Second Phase in Tashkent. 2024-yil. <https://www.unicef.org>
9. Kun.uz. 1-sinf o'quvchilariga "Prezident sovg'asi" tarqatiladi. 2024-yil. <https://kun.uz>
10. Usmonova O.S. 1-sinf o'quvchilarini o'qishga o'rganish metodikasi. Inter Education & Global Study, 2024, 1(1), 1-9. <https://interedu.uz>
11. UNICEF. Education Statistics in Uzbekistan. 2024-yil. <https://www.unicef.org>

12. UNESCO. Global Education Monitoring Report: Uzbekistan Country Case Study. 2026-yil. <https://en.unesco.org>

13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 6-maydagi "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-77-son qarori. <https://lex.uz>

14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 9-iyuldagi "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini qo'shimcha ovqatlanish bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-289-son qarori. <https://lex.uz>

15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 7-iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-258-son qarori. <https://lex.uz>

